

ЭР-ХОТИН МОЛ-МУЛКИНИНГ ҲУҚУҚИЙ РЕЖИМИ

Насретдинова Мадинабону Камалитдиновна

ТДЮУ Мустақил изланувчиси

kamalitdinova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17287598>

Аннотация:

Ушбу мақолада турмуш ўртоқлар мулкнинг ҳуқуқий режимига оид назарий ва амалий жиҳатлар таҳлил этилган. Хусусан, қонунчиликда мулк тушунчасининг чекланган тарзда талқин қилиниши, умумий мулк ва шахсий мулк ўртасидаги фарқ, қарз ва мажбуриятларнинг тақсимланишида юзага келадиган муаммолар ёритилган. Шунингдек, суд амалиётида тенглик принциpidан чекиниш ҳолатлари, нотариал расмийлаштириш талаблари ва умумий мулкнинг очиқ реестрларда акс этмаслиги билан боғлиқ ҳуқуқий муаммолар таҳлил қилинган. Муаллиф умумий мулк режимига альтернатив моделлар, жумладан улушли мулк ва “кейинга қолдирилган умумийлик” концепцияларини жорий этиш имкониятини тақлиф этади.

Калит сўзлар: турмуш ўртоқлар мулки, ҳуқуқий режим, умумий мулк, шахсий мулк, қарз мажбуриятлари, суд амалиёти, нотариал расмийлаштириш, тенглик принципи, улушли мулк, кейинга қолдирилган умумийлик.

Аннотация:

В статье рассматривается правовой режим имущества супругов с точки зрения теории и правоприменительной практики. Особое внимание уделено проблемам ограничения понятия «имущество» в законодательстве, разграничению общего и личного имущества, распределению долговых обязательств. Анализируется судебная практика по отступлению от принципа равенства долей супругов, обязательность нотариального удостоверения соглашений, а также правовые трудности, вызванные отсутствием информации об общем имуществе в открытых реестрах. Автор предлагает рассмотреть альтернативные модели регулирования – режим долевой собственности и концепцию «отложенного сообщества», аналогичную германскому праву.

Ключевые слова: имущество супругов, правовой режим, общее имущество, личное имущество, долговые обязательства, судебная практика, нотариальное удостоверение, принцип равенства, долевая собственность, отложенное сообщество.

Abstract:

This article analyzes the legal regime of spouses' property from both theoretical and practical perspectives. It highlights issues related to the limited interpretation of “property” in legislation, the distinction between joint and personal property, and challenges in the allocation of debts and obligations. The study examines judicial practices regarding deviations from the principle of equality of shares, the requirement of notarial certification of agreements, and the legal uncertainties caused by the absence of joint property records in public registries. The author suggests adopting alternative models such as shared ownership or the “deferred community” system, as applied in German law, to ensure fairer distribution and legal stability.

Keywords: spouses' property, legal regime, joint property, personal property, debt obligations, judicial practice, notarial certification, principle of equality, shared ownership, deferred community.

Эр-хотиннинг умумий мулки ҳуқуқий режими ўта мураккаб ҳуқуқий механизм ҳисобланади. Бир томондан, у никоҳдаги мулкнинг муносабатларнинг асосий институти сифатида турмуш ўртоқлар манфаатлари ўртасида муайян мувозанатни таъминлайди. Бошқа томондан эса, амалиётда кўплаб муаммоларнинг юзага келишига сабабчи бўлиб, уларни ҳуқуқни қўлловчи органлар суд амалиёти орқали ҳал этишга мажбур бўлади.

Жамиятда ижтимоий ва иқтисодий муносабатлар тараққиёти ва мураккаблашиб бориши, айниқса мулкнинг соҳада, турмуш ўртоқлар мулкнинг ҳуқуқий режими масаласини янада долзарб қилиб қўймоқда. Давлат томонидан никоҳдаги шахсларга берилган қўллаб-қувватлаш чоралари ва турли имтиёзлар эса ушбу долзарбликнинг узоқ муддат сақланишини англатади.

Оила ва фуқаролик қонунчилиги турмуш ўртоқлар мулкнинг қонуний режимини белгилаб, никоҳ даврида орттирилган мулк уларнинг умумий мулки ҳисобланишини ва унга нисбатан турмуш ўртоқлар биргаликда мулкдор сифатида ҳуқуқларни амалга оширишини назарда тутаяди. Шу билан бирга, муҳим жиҳат шундаки, қонун ҳужжатларида “мулк” тушунчаси асосан активлар билан чегараланади. Бу эса илмий ва амалий жиҳатдан баҳсли ҳолат ҳисобланиб, айниқса, турмуш ўртоқлар зиммасига тушадиган мажбуриятларни исботлаш жараёнида қўшимча қийинчиликлар туғдиради.

Амалиётдаги айрим ҳолатларда, ҳатто қарз умумий мулкни орттириш билан боғлиқ бўлса ҳам, судлар уни автоматик равишда икки турмуш ўртоқнинг умумий мажбурияти деб тан олмайди. Бу эса, ўз навбатида, адолат принципига тўлиқ мос келмайди ва ҳуқуқий бўшлиқни вужудга келтиради.

“Мулк” атамаси қонунчиликда фақат ашёларгина эмас, балки мол-мулкка оид ҳуқуқларни ҳам ўз ичига олади. Бироқ, бу ҳолат уни ашёвий ҳуқуқ институтидаги “эгаллик” категорияси билан тўлақонли қиёслаш имкониятини чеклайди. Шу боисдан турмуш ўртоқларнинг умумий мулк режими айрим турдаги объектларга татбиқ этишда жиддий қийинчиликлар юзага келади. Масалан, турмуш ўртоқлардан бирининг корпоратив ҳуқуқлари бўйича умумий мулкдор сифатида ҳуқуқни амалга ошириш ёки бир турмуш ўртоғи номига очилган банк ҳисобварағидаги нақдсиз маблағларга нисбатан иккинчи турмуш ўртоқнинг ҳуқуқ талаб қилиш имкониятини таъминлаш ҳуқуқий жиҳатдан мураккаб масала ҳисобланади.

Худди шу каби савол қарзни қайтариш ҳуқуқи бўйича ҳам пайдо бўлади: агар пул маблағи турмуш ўртоқлардан бири томонидан учинчи шахсга қарзга берилган бўлса, бу ҳуқуқий талаб умумий мулк доирасига кириши мумкинми? Бу масалага А.В.Егоров ўз изланишларида жавоб бериб, айрим активлар аслида шахсий ҳуқуқий тартибда сақланиши, улар фақат турмуш ўртоқлар мулкни бўлиш жараёнидаги баҳолашда ҳисобга олинишини таъкидлайди. Муаллифнинг бу фикри “умумий мулк режими” тушунчасининг ўзида мавжуд зиддиятларни яққол кўрсатиб беради¹.

Умумий мулкнинг яна бир асосий тамойили – бу мулкни бўлишда турмуш ўртоқларнинг тенг улушларга эгаллигидир. Бир қарашда, бу қоида кучсизроқ томонни

¹ Егоров А.В. Совместная собственность супругов: на перепутье // Гражданское право социального государства: Сб. ст., посвящ. 90-летию со дня рождения проф. А.Л. Маковского (1930 - 2020) / Отв. ред. В.В. Витрянский, Е.А. Суханов. М.: Статут, 2020. С. 232 - 294.

ҳимоя қилишга қаратилгандек кўринадиган². Бироқ амалиётда у аксинча, тарафлар мулкрий муносабатларида мувозанатсизлик келтириб чиқаради. Шу билан бирга, қонунчилик ва суд амалиётида турмуш ўртоқлар улушларининг тенглигидан чекиниш ҳолатларини белгилайдиган аниқ ва узил-кесил мезонлар ишлаб чиқилмаган.

Суд амалиётида судларда кам бўлсада, катта эҳтиёткорлик билан тенглик тамойилидан чекиниш кузатилади. Амалдаги қарорлар асосан вояга етмаган фарзанднинг саломатлиги билан боғлиқ алоҳида ҳолатларга, кўшимча харажат ва доимий парвариш талаб қилинадиган вазиятларгагина тааллуқли ҳолатда кўрилади.

Турмуш ўртоқлар умумий мулкрий режимидаги асосий қоидалардан бири – мулк қайси турмуш ўртоқ номига расмийлаштирилганидан қатъи назар, унинг умумий деб эътироф этилишидир. Демак, агар ҳужжатларда мулкдор сифатида фақат битта шахс кўрсатилган бўлса ҳам, қонун нормаларига мувофиқ унинг эгаси икки турмуш ўртоқ ҳисобланади ва унга нисбатан тасарруф қилиш ҳуқуқи фақат икки томоннинг розилиги билан амалга оширилиши лозим.

Амалиётда бу қоида қатор муаммоларни келтириб чиқаради. Агар кўчар мулкка нисбатан ҳуқуқ одатда ашё топширилган пайтдан пайдо бўлса ва бу ҳолатда икки турмуш ўртоқ бир вақтнинг ўзида мулкдор сифатида тан олиниши мумкин бўлса, кўчмас мулкка нисбатан бундай механизм қўлланмайди. Кўчмас мулкка бўлган мулк ҳуқуқи давлат рўйхатидан ўтказилгандан сўнггина пайдо бўлади. Шунингдек, давлат рўйхатида мулкдор сифатида турмуш ўртоқлардан бири кўрсатилган бўлса ҳам, бу ҳолат автоматик равишда қонуний режимни бекор қилмайди: иккинчи турмуш ўртоқ ҳам мулкдор сифатида тан олинади.

Амалиётдаги энг катта муаммолардан бири – умумий мулкнинг очиқ маълумотлар базасида акс этмаслиги. Бу ҳолат айниқса битим тузиш ниятида бўлган учинчи шахслар учун жиддий хавф туғдиради. Масалан, кўчар мулк билан боғлиқ битимларда қонун иккинчи турмуш ўртоқнинг розилигини презумпция қилади ва агар сотиб олувчи унинг розилиги йўқлигини билмаган ёки билиши мумкин бўлмаган бўлса, у ҳолда у ҳимояга эга бўлади. Бироқ кўчмас мулк билан боғлиқ битимларда нотариал тарзда тасдиқланган розилик талаб этилади. Суд амалиётида эса аксарият ҳолларда бу каби розилик олинмагани аниқланиб, битимни ҳақиқий эмас деб топиш ҳолатлари кўп учрайди. Бошқа томондан, турмуш ўртоқнинг оилавий ҳолати ва мулкнинг умумий мулк эканини харидор учун текшириш жуда қийин, баъзан эса деярли имконсиз. Масалан, никоҳ ҳақидаги муҳр паспортда бўлмаслиги мумкин ва ҳозирги вақтда ягона реестрда шахснинг оилавий ҳолати акс эттирилмайди.

Турмуш ўртоқлар мулкрийга нисбатан умумий қоида — бу унинг қонуний тарзда умумий мулк сифатида эътироф этилишидир. Бироқ амалиётда ушбу режимдан айрим ҳолларда чекиниш имкониятлари назарда тутилган. Бундай ҳолатлар асосан икки йўл билан амалга оширилади:

1. Турмуш ўртоқлар ўртасидаги келишув орқали. Бу келишув никоҳ шартномаси ёки мулкрий бўлиш ҳақидаги шартнома шаклида бўлиши мумкин. Қонун бундай

² Ульянова М.В. Принцип равенства прав супругов и основания для отступления при разделе имущества супругов // Правосудие. 2023. N 4. С. 59 - 75. DOI: 10.37399/2686-9241.2023.4.59-75 EDN: GDOQZIM

битимлар учун қатъий талаблар қўяди — улар мажбурий тарзда нотариал тасдиқланиши лозим.

2. Суд қарори. Суд муайян ҳолатларда умумий мулкка нисбатан бошқа ҳуқуқий режимни белгилаши мумкин, масалан, айрим объектларнинг шахсий мулк сифатида тан олиниши.

Ҳуқуқни қўллаш амалиётида кўчмас мулк сотиб олиш пайтида турмуш ўртоқлар объектни биргаликда эмас, балки улушли мулк сифатида расмийлаштириши кенг тарқалган. Бу йўл юқорида қайд этилган муаммонинг ечимларидан бири ҳисобланади, чунки улушли мулк тўғрисидаги маълумотлар ҳар доим давлат реестрида акс этирилади. Шу билан бирга, оила қонунчилиги талабларига кўра, бундай битим нотариал шаклда расмийлаштирилиши шарт бўлади, бу эса унинг ҳуқуқий кучини таъминлайди.

Ҳуқуқий жиҳатдан бундай олди-сотди шартномаси, агар харидорлар турмуш ўртоқлар бўлса, мулкни бўлиш тўғрисидаги келишув ёки никоҳ шартномасига тенг ҳуқуқий табиатга эга бўлади. Шу тариқа, амалиётда никоҳ шартномасини тузишнинг ўзига хос шакли сифатида ҳам намоён бўлади.

Ҳуқуқни қўллаш амалиётида катта қизиқиш уйғотадиган масалалардан бири — турмуш ўртоқлар ўртасида тузилган битимлар мулкнинг ҳуқуқий режимига таъсир кўрсатадими, деган саволдир. Амалдаги қонунчиликка кўра, никоҳ даврида орттирилган барча мулк турмуш ўртоқларнинг умумий мулки ҳисобланади. Шунга мувофиқ, унинг ҳуқуқий режими фақат тегишли тартибда расмийлаштирилган келишувлар (масалан, никоҳ шартномаси ёки мулкни бўлиш тўғрисидаги шартнома) орқали ўзгартирилиши мумкин. Бу ҳолатда мажбурий нотариал шаклга риоя қилинмаган ҳар қандай келишув фуқаролик қонунчилиги талабларига кўра ҳақиқий эмас деб ҳисобланади.

Агар турмуш ўртоқлар бир-бирларига мулкни ҳадя қилиш битимини тузсалар-ю, аммо уни нотариал расмийлаштирмасалар, бундай мулк ҳуқуқий жиҳатдан умумий мулк ҳисобланишда давом этади ва бўлиш вақтида умумий массада ажратиб чиқарилмаслиги лозим. Турмуш ўртоқлар фуқаролик ҳуқуқий лаёқат ва муомала лаёқатига эга бўлганликлари сабабли, қонунчиликка зид бўлмаган ҳар қандай битимларни тузишлари мумкин. Шу жумладан, улар бир-бирларига шахсий мулк ёки умумий мулкдаги “улуш”ни ҳадя қилиш орқали умумий мулк режимини хусусий мулкка айлантиришлари мумкин. Бироқ, бундай ёндашув бир қатор зиддиятларни юзага келтиради. Аввало, умумий мулкда турмуш ўртоқларнинг “улуши” тўғрисида гапириб бўлмайди, чунки улушли мулк фақат бўлиш жараёнидан кейин пайдо бўлади. Демак, “улушни ҳадя қилиш” амалда ҳуқуқий асосга эга эмас. Шунингдек, совға битимлари амалда турмуш ўртоқлар мулкнинг ҳуқуқий режимини ўзгартиришга қаратилганлиги сабабли, қонуннинг аниқ кўрсатмасига биноан нотариал шакл талаб этилади.

Шунингдек, ҳар бир битим учун нотариал шакл талаб этилиши кўп ҳолларда самарасиз ҳисобланади. Масалан, турмуш ўртоқлар ва учинчи шахслар ўртасида тузилган битимларда бундай талаб қўйилмайди. Шу сабабли, фақат турмуш ўртоқлар ўртасидаги битимлар учун мажбурий нотариал шакл талаб этилиши ҳуқуқий мувозанат нуқтаи назаридан баҳсли ҳолат ҳисобланади.

Фикримизча, турмуш ўртоқлар умумий мулки таркибига кириши мумкин бўлган объектлар турли ва номутаносиб бўлиб, уларнинг барчасига бир хил ҳуқуқий режимни татбиқ этиш доимо ҳам мумкин эмас. Мулкни бўлишда турмуш ўртоқлар улушларининг тенглиги принципи амалда иқтисодий ва ижтимоий реалликка доимо ҳам мос келмайди.

Умумий мулкнинг очиқ реестрларда акс этмаслиги учинчи шахслар учун ҳуқуқий ноаниқликлар ва хатто суиистеъмол ҳолатларини келтириб чиқаради. Турмуш ўртоқлар ўртасидаги битимларга нисбатан турли талқинлар мавжуд бўлиб, бу мулкний муомаланинг барқарорлигига салбий таъсир кўрсатади.

Турмуш ўртоқлар мулкнинг ҳуқуқий режими сифатида улушли мулк моделини жорий этиш ёки Германия ҳуқуқидаги каби “кейинга қолдирилган умумийлик” моделини татбиқ этиш мумкин³. Бу моделга кўра, турмуш ўртоқлар никоҳдан олдин ҳам, никоҳ даврида ҳам шахсий мулк ҳуқуқини сақлаб қоладилар ва унга мустақил равишда тасарруф қиладилар. Фақат мулкни бўлиш вақтида уларнинг мулкний ўсиш кўрсаткичлари таққосланиб, камроқ ўсишга эга турмуш ўртоқ бошқасидан фарқнинг ярмини талаб қилиш ҳуқуқига эга бўлади. Бу усул, бир томондан, ҳар икки турмуш ўртоқнинг мулкний ҳиссасини ҳисобга олиб, адолатли тақсимотни таъминлайди, иккинчи томондан эса, ортиқча ҳуқуқий қийинчиликларнинг олдини олади ва ҳуқуқий муомалани барқарорлаштиради.

³ Слепакова А.В. Правоотношения собственности супругов. М.: Статут, 2005. 444 с. ISBN: 5-8354-0298-8 EDN: QWQMZX